

Projeto EDUCAFINANP: Orientação Financeira

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Email: *

2. Celular (Whatsapp) *

3. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO *

Você está sendo convidado a participar do Projeto EDUCAFINANP com intuito de Orientar financeiramente os participantes. Os participantes do estudo são alunos regulares dos cursos da FACE/UFGD. O questionário será aplicado através de um formulário eletrônico.

Ao aceitar participar da pesquisa deverá:

1. Eletronicamente aceitar participar do projeto
2. Responder ao questionário on-line.

Não é obrigatório responder a todas as perguntas se assim você o desejar. Você não terá despesas e nem será remunerados pela participação do projeto. O risco da pesquisa é mínimo por envolver apenas a resposta ao questionário online, o qual foi elaborado com o intuito de que o tempo gasto para seu preenchimento seja mínimo, em torno de 5 a 10 minutos.

Para garantir a confidencialidade e a privacidade dos indivíduos, a caracterização dos mesmos será feita por codificação de sua identidade. Todos os dados obtidos na pesquisa serão utilizados exclusivamente com finalidades de orientação conforme previsto no consentimento do participante.

O(a) senhor(a) poderá se retirar do projeto a qualquer momento, sem qualquer necessidade de justificativa. Solicitamos a sua autorização para o uso de seus dados para análise e orientação financeira.

A sua privacidade será mantida através da não identificação do seu nome.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Projeto EDUCAFINANP: Orientação Financeira Questões

4. Qual é a sua renda mensal atual? *

Marcar apenas uma oval.

- A) Menos que R\$ 1000,00
- B) R\$ 1000,00 até R\$ 1500,00
- C) R\$ 1500,01 até R\$ 2000,00
- D) R\$ 2000,01 até R\$ 3000,00
- E) R\$ 3000,01 até R\$ 5000,00
- F) Acima de R\$ 5000,00
- Prefiro não responder

5. Você realiza algum outro tipo de atividade além da sua atividade principal, para ter uma renda extra ? *

Marcar apenas uma oval.

- Não, não realizo nenhuma outra atividade e não tenho a intenção de realizar
- Não, mas tenho a intenção de realizar alguma atividade de renda extra
- Sim, eu esporadicamente realizo atividade extras(revenda de produtos, prestação serviço, etc.)
- Sim, eu regularmente realizo atividade extras(revenda de produtos, prestação serviço, etc.)
- Prefiro não responder

6. Você faz o registro e controle de suas despesas periodicamente ? *

Marcar apenas uma oval.

- Não, eu não tenho nenhum registro das minhas despesas
- Realizo apenas o controle dentro do aplicativo do meu banco
- Sim, realizo o controle mensal em aplicativo, planilha ou outro método
- Sim, realizo o controle mensal em aplicativo, planilha ou outro método, e comparo os gastos realizados com o planejado
- Prefiro não responder

7. Com que frequência você gasta mais do que ganha? *

Marcar apenas uma oval.

- Regularmente, não consigo controlar minhas despesas
- Às vezes, mas tento ajustar minhas despesas
- Raramente, mas acontece ocasionalmente
- Nunca, sempre vivo dentro do meu orçamento
- Prefiro não responder

8. Com que frequência você paga suas contas atrasadas, por falta de conhecimento da data de vencimento ou controle? *

Marcar apenas uma oval.

- Costumo atrasar o pagamento das contas
- Normalmente pago com atraso
- Pago minhas contas em dia
- Nunca atraso o pagamento das contas
- Prefiro não responder

9. Como você lida com o controle de despesas supérfluas(Compras Impulsivas, Bebidas Alcoólicas, refeições fora de casa, serviços de assinatura)? *

Marcar apenas uma oval.

- Não tenho controle sobre minhas despesas supérfluas
- Tento controlar, mas acabo gastando com coisas desnecessárias
- Consigo controlar a maioria das despesas supérfluas
- Tenho um controle rígido e evito gastos supérfluos
- Prefiro não responder

10. Você possui uma reserva de emergência equivalente a pelo menos três meses *
de despesas?

Marcar apenas uma oval.

- Não tenho reserva de emergência
- Tenho menos de um mês de despesas como reserva
- Tenho entre um e três meses de despesas como reserva
- Tenho mais de três meses de despesas como reserva
- Prefiro não responder

11. Você faz investimentos regularmente(poupança, conta virtual com rendimento, *
ações)?

Marcar apenas uma oval.

- Não, nunca fiz nenhum investimento
- Faço investimentos esporadicamente
- Faço investimentos regularmente, mas em pequena escala(menos de 3% da
receita)
- Faço investimentos regularmente e em grande escala (pelo menos 10% da
receita)
- Prefiro não responder

12. Quais tipos de investimento você possui ? Marque todas que se aplicam. *

Marque todas que se aplicam.

- Não tenho nenhum tipo de investimento
- Poupança
- Títulos Públicos (LTN, NTN-B, LFT, NTN-F, NTN-C, NTN-Principal)
- Títulos de Renda Fixa (ex.: Debêntures, LCA, LCI, CDB)
- Fundos de Renda Fixa DI
- Previdência Privada
- Fundos Multimercados
- Fundos de Ações
- Fundos Imobiliários
- Ações
- Mercado Futuro - BM&F
- Derivativos
- Conta digital
- Outros
- Prefiro não responder

13. Você possui um plano de aposentadoria? *

Marcar apenas uma oval.

- Não tenho nenhum plano de aposentadoria
- Contribuo para o INSS
- Contribuo para um plano privado de aposentadoria
- Contribuo para o INSS e tenho um plano privado de aposentadoria
- Prefiro não responder
- Outro: _____

14. Você possui algum tipo de patrimônio ou bem durável? *

Marcar apenas uma oval.

- Não possuo nenhum patrimônio ou bem durável
- Possuo apenas um patrimônio ou bem durável de baixo valor (celular, computador, etc.)
- Possuo apenas um patrimônio ou bem durável de médio valor (moto, eletrodomésticos, etc.)
- Possuo apenas um patrimônio ou bem durável de alto valor (carro, imóvel, etc.)
- Possuo uma combinação de patrimônios ou bens duráveis de diferentes valores
- Prefiro não responder

15. Você possui um plano para quitar suas dívidas? *

Marcar apenas uma oval.

- Não tenho nenhum plano para quitar minhas dívidas
- Tenho um plano, mas estou lutando para cumpri-lo
- Tenho um plano e estou progredindo de acordo com o planejado
- Não tenho dívidas
- Prefiro não responder

16. Qual é o valor total das suas dívidas? *

Marcar apenas uma oval.

- Não tenho dívidas
- Menos que R\$ 1.000,00
- R\$ 1.000,00 até R\$ 5.000,00
- R\$ 5.000,00 até 10.000,00
- R\$ 10.000,00 até 50.000,00
- Acima de R\$ 50.000,00
- Não sei o total das minhas dívidas
- Prefiro não responder

17. Você possui algum dependente financeiro? *

Marcar apenas uma oval.

- Não possuo nenhum dependente financeiro
- Possuo apenas um dependente financeiro (filho, cônjuge, etc.)
- Possuo apenas dois dependentes financeiros
- Possuo apenas três dependentes financeiros
- Possuo quatro ou mais dependentes financeiros
- Prefiro não responder

18. Você possui algum tipo de conhecimento ou informação financeira? *

Marcar apenas uma oval.

- Não possuo nenhum conhecimento ou informação financeira
- Possuo apenas um conhecimento ou informação financeira básica (saber o que é juros, inflação, etc.)
- Possuo apenas um conhecimento ou informação financeira intermediária (saber o que é imposto de renda, taxa Selic, etc.)
- Possuo apenas um conhecimento ou informação financeira avançada (saber o que é análise técnica, mercado futuro, etc.)
- Prefiro não responder

19. Você tem um planejamento financeiro para atingir seus objetivos? *

Marcar apenas uma oval.

- Não tenho nenhum planejamento financeiro
- Tenho objetivos, mas não tenho um plano para alcançá-los
- Tenho um plano financeiro básico
- Tenho um plano financeiro detalhado e monitoro regularmente meu progresso
- Prefiro não responder

20. Você tem um plano para atingir a independência financeira? *

Marcar apenas uma oval.

- Não tenho um plano para atingir a independência financeira
- Tenho um plano vago, mas sem detalhes específicos
- Tenho um plano detalhado com metas e prazos definidos
- Já alcancei a independência financeira
- Prefiro não responder

21. Qual é o seu grau de conhecimento sobre a sua situação financeira atual? *

Marcar apenas uma oval.

- Não tenho ideia de como estou financeiramente
- Tenho uma noção básica, mas não conheço todos os detalhes
- Tenho uma compreensão clara da minha situação financeira
- Conheço todos os detalhes da minha situação financeira
- Prefiro não responder

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

